

Ti6Al4V Alaşımının SLE Yöntemiyle Üretiminde Lazerle Yeniden Ergitmenin Parçaların Yoğunluğu ve Yüzey Kalitesine Etkileri

Cansu Apaydın*
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: cansu.apaydin@cbu.edu.tr

Özet

Seçici Lazer Ergitme (SLE) teknolojisi, toz halindeki metal malzemenin ardışık katmanlarını birbirinin üzerinde seçici olarak birleştirerek tamamen işlevsel, üç boyutlu modeller, parçalar ve araçlar sağlayan katmanlı bir üretim sürecidir. İşlem sırasında, toz partiküllerini tamamen ergitmek için Nd:YAG veya fiber lazer gibi katı hal lazer kaynağı kullanılır, böylece işlem sonrası herhangi bir yoğunlaştırmaya gerek kalmadan yoğun parçalar elde edilir. SLE, Geleneksel üretim teknikleriyle karşılaştırıldığında; daha kısa pazara sunma süresi, kitlesel kişiselleştirme, parça geometrisinde özgürlük, benzersiz tasarım ve özgün mühendislik özellikleriyle parçalarda daha fazla işlevselliğe sahiptir. Ayrıca SLE, Diğer katmanlı üretim teknolojileriyle karşılaştırıldığında; dökme malzemelerle kıyaslanabilir iyi mekanik özelliklere sahip parçalar üretme avantajına sahiptir. Proses, malzeme esnekliği ve parça kalitesi açısından son yıllardaki önemli ilerlemelere rağmen, yetersiz yüzey kalitesi, artık gerilmeler ve zayıf boyutsal doğruluk gibi prosese eşlik eden bazı önemli dezavantajlar hala mevcuttur. Öte yandan düşük malzeme yoğunluklu parçaların yeteri mekanik özellik göstermesi mümkün olmamaktadır. SLE yönteminde bu dezavantajları gidermek üzere pek çok proses öne sürülmektedir: tarama stratejisi, ön ısıtma, gerilim giderme ısıtma işlemi ve üretim parametrelerinin optimizasyonu gibi. Bunların yanı sıra, yeniden tarama stratejileri de ilgi çekmektedir. SLE ile parça üretilirken aynı ya da farklı lazer ile yeniden ergiterek veya ergitme olmaksızın yeniden tarama yaparak doluluk oranlarının ve yüzey kalitesinin artırılabilmesine dair çalışmalar bulunmaktadır.

Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşımının seçici lazer ergitme (SLE) yöntemiyle üretilmesinde yüzey kalitesinin iyileştirilmesi ve daha yoğun malzemeler üretilmesi için öne sürülen yöntemlerden biri olan yeniden ergitme prosesi araştırılmıştır. Her katmanda SLE üretim parametreleriyle yeniden ergitme yapılmış ve yüzey pürüzlülüğü ile doluluk oranları araştırılmıştır. Numuneler 45° açı ile 30x10x10 mm ölçülerinde dikdörtgenler prizması şeklinde inşa edilmiştir. Numune yüzeyine bakıldığında 45° derecelik üretim katmanları gözle görülmektedir ve bu yüzeye numunenin yan yüzeyi denilmiştir. Diğer yüzeye ise numunenin düz yüzeyi denilmiştir. Bu çalışmada, yeniden ergitme; numunenin düz yüzeyinin yüzey pürüzlülüğünü düşürmüş olsa da numunenin yan yüzeyinde yüzey pürüzlülüğünde artışa neden olmuştur. Yeniden ergitme numune doluluk oranının azalmasına yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V, Eklemeli İmalat, Yeniden Ergitme

Giriş

Toz yataklı eklemeli üretim tekniklerinden biri olan seçici lazer ergitme (SLE), özelleştirilmiş ve karmaşık yapıya sahip, aynı zamanda nihai parçayı nete yakın üretme kabiliyeti nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Tasarım özgürlüğü ve üretim esnekliğinin avantajı, havacılık, biyomedikal ve otomotiv endüstrileri de dahil olmak üzere modern endüstriler için çok önemlidir. Birçok endüstrinin de üretim maliyetini ve süresini azaltma talepleri vardır ve karmaşık bileşenler üretebilmek için üretim sistemlerine sürekli yatırım yapmaktadırlar [1][2]. Şekil 1’de tipik bir SLE işleminin şeması verilmiştir [3].

Şekil 1. Tipik bir SLE işleminin şeması

Eklemeli imalat yöntemlerinin zayıf yüzey kalitesi, boyutsal doğruluk ve malzeme özellikleri (mikroyapı ve mekanik dayanıklılık) gibi bazı dezavantajları dolayısıyla endüstriyel uygulamaları hala sınırlıdır. SLE ile endüstriyel bileşenlerdeki gözenekleri ortadan kaldırmak için sıcak izostatik basınç (HIP) kullanılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma Plessis ve ark [4], SLE yöntemiyle üretilen numuneleri HIP'den önce ve sonra ve ardından ısıl işlem döngülerinden sonra mikroCT ile analiz etmiştir. İlginç bir şekilde, HIP sonrası kaybolan gözenekler, ısıl işlem sonrasında yeniden tespit edilebilir boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle kusurların süreç optimizasyonu ile çözülmesi gerekir. SLE sürecinde yer alan ana süreç parametreleri tarama hızı, tarama aralığı, lazer gücü, katman kalınlığı ve tarama stratejisidir [1]. Proses parametreleri üzerine bazı araştırmalar daha önce rapor edilmiştir [5][6]. Tarama stratejisi gözenek dağılımını, mikro yapının yönelimini ve artık gerilmelerin neden olduğu çatlak oluşumunu önemli ölçüde etkilemektedir [7-8]. Bunun yanında kusurları ortadan kaldırmak için çoklu tarama stratejisi de kullanılır. İlk taramada kullanılan enerjiye göre bu yaklaşıma ön sinterleme veya yeniden ergitme adı verilmektedir. Ön sinterleme stratejisi sırasında, metal tozunu önceden ısıtmak için toz tabakası ilk önce daha düşük lazer gücüyle taranır. Aboulkhair ve ark. [1] bu durumda SLE yöntemiyle üretilmiş AlSi10Mg'nin bağıl yoğunluğunun neredeyse %100'e ulaştığını bulmuştur (yarı güçle ilk tarama). Papadakis ve ark. [9] SLE/SLS proseslerinde ön ısıtma yöntemlerinin enerji verimliliğini araştırmışlardır. Sonuçlar, lazer ön taramalı ısıtmanın, düşük hacimli parçalar söz konusu olduğunda daha düşük ısı tüketimine yol açtığını göstermiştir. Yeniden ergitme sırasında, önceden taranmış olan katman bir kez daha lazerle taranır, böylece bu katman tamamen yeniden ergitilir. Yasa ve ark. [10] daha önce yeniden ergitmenin SLE yöntemiyle üretilmiş 316 paslanmaz çeliğin gözenekliliği ve yüzey kalitesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Uygun yeniden ergitme parametrelerinin kullanılması yüzey pürüzlülüğünü 15 μm 'den 2 μm 'ye ve gözenekliliği %0,77'den %0,032'ye düşürmüştür. Vaithilingam ve ark. [11] lazerle yeniden ergitmenin SLE ile üretilmiş Ti6Al4V bileşenlerinin yüzey kimyası üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yeniden ergitilmiş yüzeyin oksit tabakasının kalınlığının, yeniden ergitilmemiş numunenin kalınlığının iki katı olduğu gözlemlenmiştir. Pantëlejev ve arkadaşları [12] SLE ile üretilmiş alüminyum alaşımı 2618'in farklı işleme stratejileriyle karşılaştırmasını yapmıştır. Kullanılan stratejilerin her iki durumunda da çatlakların mevcut olduğunu, ancak yeniden ergitme stratejisi durumunda çatlakların birkaç katman boyunca çoğunlukla inşa yönüne paralel yönlendiğini ve mekanik özelliklerini etkilediğini göstermiştir. Ayrıca Demir ve ark. [13-14] gözenekliliğin azaltılması için düzeltici ve önleyici tedbirler olarak 18Ni300 maraging çeliğinin SLE'de yeniden ergitilmesini araştırmıştır.

SLE ile üretim oldukça dikkat çeken bir konu olmasına rağmen yeniden ergitme stratejisiyle ilgili çok az literatür vardır. Bu çalışmada Ti6Al4V alaşımının SLE yöntemiyle üretiminde yeniden ergitme stratejisinin malzemenin yoğunluk ve yüzey pürüzlülüğüne olan etkileri tartışılmıştır.

Materyal ve Metod

Bu çalışmada gaz atomizasyon yöntemiyle üretilmiş küresel şekilli Ti6Al4V (Grade 5) tozu kullanılmış olup kimyasal kompozisyonu Tablo 1'de verilmiştir. Numune üretimleri ENA 250 cihazında

Tablo 2’de verilen parametrelerde yeniden ergitme stratejisiyle üretilmiştir. Diğer üretim parametreleri önceki çalışmalarımızda detaylı verilmiştir. [15-16]

Tablo 1. Çalışmada kullanılan Ti6Al4V tozun kimyasal kompozisyonu

C (%)	O (%)	N (%)	H (%)	Fe (%)	Al (%)	V (%)	Diğer Tekil (%)	Diğer Toplam (%)	Ti (%)
0,01	0,17	0,01	0,003	0,21	6,43	4,0	<0,1	<0,4	Dengeli

Tablo 2. SLE üretim parametreleri

Numune Adı	Yeniden Tarama Sayısı	Hız (mm/s)	Güç (W)	Tarama Mesafesi (µm)	Katman Kalınlığı (µm)
Kontrol	0	1000	200	90	30
1	1	1000	200	90	30
2	2	1000	200	90	30
3	1	1050	200	90	30
4	2	1050	200	90	30
5	1	1100	200	90	30
6	2	1100	200	90	30

Tüm üretimlerde 90° dönüşümlü (Şekil 1) çizgisel tarama stratejisi ile ve tüm numuneler üretim tablasına 45° açıyla 30x10x10 boyutlarında, her bir parametre için 3’er adet olmak üzere üretilmiştir. Şekil 2’de üretimin tarama stratejisi verilmiştir.

Şekil 2. Üretim tarama stratejisi

Üst yüzeylerin ve yan kenarların yüzey pürüzlülüğü bir mekanik profilometre (Mitutoyu SJ301) ile her bir malzeme üzerinden 10’ar ölçüm olacak şekilde ölçülmüştür. Şekil 3’de yüzey pürüzlülüğü ölçüm stratejisi verilmiştir. Bu çalışmada, parçaların yüzey kalitesi çoğunlukla aritmetik ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) ile ifade edilmiştir. Bunun yanında yüzey pürüzlülüğü derinliği (Rz) de ölçülmüş olup Ra ile aynı eğilimi takip etmiştir. Malzemelerin doluluk oranları Arşimed prensibi ve görüntü işleme yöntemiyle yapılmıştır.

Şekil 3. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm stratejisi

Sonuçlar

Şekil 4’de görüldüğü gibi malzemelerin yüzey pürüzlükleri görece yüksektir. SLE ile üretilen numunelerin yüzey kalitesi büyük ölçüde ergitme prosesinin stabilitesine bağlıdır. Eriyik havuzunun stabilitesi, eriyik havuzunun şeklini ve son parçaların mekanik özelliklerini doğrudan etkiler [14]. Zayıf ıslanabilirlik yetersiz enerji girdisinden kaynaklanır, bu da zayıf metalurjik bağlanma ve kendiliğinden topaklanma etkileriyle sonuçlanır, böylece alaşım katılaşmasından sonra bazı gözenekler ve çatlaklar kalır. Bunun yanında, zayıf üst üste binme koşulları altında, ergimemiş parçacıklar bitişik yollar arasında kalır ve bir sonraki yeniden kaplama aşamasından sonra yerel, daha büyük bir katman üzerine yığılır. Bu, önceden katılaşmış katmanla kusurlu bir kaynaşmaya neden olur ve sonuçta yüzey kalitesini düşürür. Enerji yoğunluğu daha yüksekse (madde buharlaşması önemli ölçüde artana kadar), ergiyik havuzunun maksimum sıcaklığının da arttığını, bunun da eriyik havuzunun daha uzun ömürlü olmasına, iyi ıslanabilirlik ve akışkanlığa, toz boşluklarına daha fazla sıvının sızmasına ve kusurların ortadan kaldırılmasına yol açtığını bulmuşlardır. Gu ve ark. [15] daha yüksek bir lazer enerjisi yoğunluğunun, eriyiğin daha yüksek sıcaklığını ve daha iyi yüzey gerilimini ve ıslanabilirliğini desteklediğini, bunun da stabil bir eriyik havuzu ve pürüzsüz iz yüzeyi oluşumuna faydalı olduğunu bildirmiştir. Bu durumda yüzey kalitesi yüksek ve tama yakın yoğunluğa sahip parçalar elde edilecektir.

Şekil 4. SLE yöntemiyle 1 ve 2 kez yeniden ergitilerek üretilen numunelerin yüzey pürüzlüğü

Şekil 4 incelendiğinde, üst yüzeyden ölçülen pürüzlük değerlerinde 1 kez yeniden ergitilen numunelerde tarama hızının önemli bir fark oluşturmadığı görülmektedir. 1000, 1050 ve 1100 mm/sn tarama hızına karşılık gelen enerji yoğunlukları, sırasıyla, 74, 70 ve 67 J/mm^3 'dür. Enerji yoğunlukları arasında önemli bir farklılık olmaması yüzey pürüzlüklerinin birbirine yakın çıkmasını açıklamaktadır. 2 kez yeniden ergitme yapıldığında ise ıslanabilirliğin iyileşmesi sebebiyle yüzey pürüzlüğünde hafifçe düşüş eğilimi meydana gelmiştir. 1 no.lu numune ile aynı şartlarda üretilmiş ve yeniden ergitme uygulanmamış kontrol grubu malzemenin yüzey pürüzlüğü $Ra = 12,38$ 'dir. Bu malzemenin 1 kez yeniden ergitilmiş durumda $Ra = 10,11$ olduğu göz önüne alınırsa, yüzey pürüzlüğünde %18 azalma gerçekleşmiştir. Buna göre, 1 kez yeniden ergitmede belirgin bir pürüzlük azalması gelmiş, ama 2 kez yeniden ergitme ile hafifçe bir azalma meydana gelmiştir.

Şekil 4, aynı zamanda, numunelerin yan kenarlarında ve üst yüzeylerinde pürüzlüklerin farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Yan kenarlarda yüzey pürüzlüğü daha fazladır. Yasa ve ark. kenarlarda daha yüksek pürüzlük meydana gelmesini “kenar-etkisi” olarak adlandırmıştır[10]. Bu çalışmada SLE parametrelerinin aynısı ile yeniden ergitme yapılmıştır. Dolayısıyla enerji yoğunlukları malzemenin buharlaşmasını sağlayacak kadar yüksektir. Ancak ardışık tarama izlerinin yetersiz örtüşmesi nedeniyle lazer enerjisi yoğunluğu yan kenarlarda yeterince yüksek değildir. Konturların içindeki malzeme buharlaşmaya başladıkça ergiyen malzeme kenarlara doğru dışarı atılarak yükseltilmiş bir kenar oluşturulur. Başka bir görüşe göre, malzemenin buharlaşmasıyla saçılma meydana gelmektedir ve önemli miktarda mikron boyutlu parçacıklar ortaya çıkmaktadır, bu parçacıklar, üst yüzeye yerleşmek

yerine eriyik havuzunun her iki tarafına düşme eğilimindedir. Bu durum ise, üst yüzeyin Ra'sında hafif bir artışa ancak kenarların Ra'sında önemli bir artışa yol açar

Bao-Qiang Li ve ark [19] AlSi10Mg alaşımından SLE yöntemiyle ürettikleri küplerin ön, arka, üst, sağ ve sol taraflarından yüzey pürüzlükleri ölçtüklerinde yüzey pürüzlüklerinde farklılıklar olduğunu belirlemişlerdir. Bu farklılıkların tarama yönü, gaz akış yönü ve toz serme hareket yönüyle ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Gaz akışı sırasında sıçrayan tozlar parçanın kenarlarına yapışır, bu esnada oksitlenen toz yüksek ergime sıcaklığına sahip olduğundan, lazerin ergitmesi sırasında oluşan ergime havuzuna girerek zayıf ıslanabilirliğe sebep olur ve aynı zamanda topaklanmaya yol açar, bu da yüksek yüzey pürüzlüğüne neden olur. Mümtaz ve ark. [20] tarama hızının azalmasıyla (enerji yoğunluğunu artırır) üst yüzey pürüzlülüğünün azaldığını ancak yan pürüzlülüğün arttığını bulmuştur. Bu çalışmada, 1 kez yeniden ergitmede tarama hızının azaltılmasıyla, üst yüzey pürüzlülüğünde önemli bir değişim meydana gelmezken yan yüzeyde pürüzlük artmaktadır. İlginç olan, 2 kez yeniden ergitmede bu durum tersine dönmektedir. Bu durumun yüksek ısı girdisinin sonucu olarak buharlaşmanın artması ve eriyik havuzunun karakteristiğinin değişmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir.

Tablo 3'te görüldüğü gibi, yeniden ergitme sonrası bağıl yoğunlukta azalma meydana gelmiştir. Yeniden ergitilmeyen ve 1 no.lu numune ile aynı üretim parametrelerinde üretilen kontrol grubu malzemenin doluluk oranı %99,86 iken, aynı malzeme 1 ve 2 kez yeniden ergitildiğinde sırasıyla %97,32 ve %96,78 doluluk oranı göstermiştir. Üretilen numuneler aynı zamanda stereo mikroskopta görüntülenmiştir (Şekil 5). Gözle incelendiğinde, tüm numunelerde yüzeye 4-6 mm mesafede inşa yönüne dik olarak sararma hattı gözlenmektedir. 2 kez yeniden ergitilen numunelerde bu sararma hattında gözle görülür çatlaklar mevcuttur. Bu çatlaklar özellikle yan kenarlarda ve 2 ve 4 nolu numunelerde daha şiddetlidir. Tarama hızı en yüksek olan 6 no.lu numunede (2 kez taranmış) numune yüzeyinde çatlak görülmezken, yan kenarda daha kısa bir çatlak bulunmaktadır. 1 kez yeniden ergitilen numuneler olan 1-3-5 'te ise çatlak görünmemektedir. Bu numunelerde gözle görülen sararmalar stereo mikroskopta çekilen görüntülerde görünmemektedir. Bununla birlikte bu numunelerde sararma bölgesinin çatlama öncesi aşamada olduğu ve muhtemelen kılcal çatlaklar içerdiği düşünülmektedir.

Tablo 3. Doluluk oranları

Numune adı	Doluluk oranı, %
Kontrol numunesi	99,86
1	97,322
2	96,7817
3	96,3476
4	96,5696
5	95,8171
6	96,9668

Yasa ve ark [10] yeniden ergitme stratejisinde her katman düşük enerji seviyelerinde (yeniden ergitildiğinde düşük lazer gücü, nispeten büyük tarama aralığı, nispeten yüksek tarama hızı ve tek yeniden ergitme) SLE parçalarının yoğunluğu büyük ölçüde geliştirilebileceğini önermektedir. Yaptıkları çalışmada, Yasa ve ark [10] yeniden ergitilmemiş parçaların ortalama gözenekliliği yaklaşık yüzde 0,77 iken, elde edilen en yoğun yeniden ergitilmiş parçanın gözenekliliği 0,032 olup gözeneklilik neredeyse 25 kat daha azalmıştır. Bin Liu ve ark [21] yeniden ergitme stratejisiyle relatif yoğunlukların %97'den %99.3'a iyileştiğini rapor etmiştir. Oysa bu çalışmada uygulanan yeniden ergitme parametrelerinde doluluk oranı azalmıştır.

Şekil 5. Stereo mikroskopta çekilen makro yüzey görüntüleri

Şekil 6'da referans ve 1 kez yeniden ergitilmiş numunelerin dağlanmamış mikroskop görüntüsü örnek olarak verilmiştir. Görüldüğü gibi, yeniden ergitme durumunda çok miktarda porozite oluşmakta ve homojen bir şekilde tüm numuneye dağılmaktadır. Eklemeli imalatta porozite oluşumu soğuma ve katılaşma sırasında eriyik havuzundaki çözülmüş elementlerin çözünürlüğünün azalması, elementlerin yüksek buhar basıncıyla buharlaşması gibi çeşitli nedenlerle oluşabilmektedirler [6]. Yeniden ergitme sırasında ısı girdisinin artışıyla meydana gelen buharlaşmanın porların miktarını artırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, Yasa ve ark'nın önerdiği gibi yeniden ergitme işleminin daha düşük enerji seviyesinde uygulanması, SLM makinasının özelliği dolayısıyla mümkün olmamıştır. Yüksek enerjili 2 kez tarama aşırı ısı girdisine neden olarak porozitenin artmasına yol açmıştır.

Şekil 6. (a) ve (b) geleneksel SLE üretimi ve (c) ve (d) 1 kez yeniden eritilerek üretilmiş SLE numunesi

Şekil 7’de referans ve yeniden taranmış numunelerin dağlanmış görüntüleri verilmiştir. Referans numune α' martenzitlerinden oluşurken, β tanelerini ayırt etmek zordur. Oysa yeniden ergitmede β taneleri net bir şekilde ayırt edilebilmektedir. Bunun yanı sıra yeniden ergitilmiş numunede, çok sayıda gözenek ile 1000 mikronu aşan keskin çatlak görünümlü poroziteler göze çarpmaktadır. Referans malzemede keskin çatlak görünümlü poroziteler 200 mikronu aşmadığı gözlenmiştir. Buna göre, yeniden ergitme poroziteden önemli artışa yol açarak yoğunluğun azalmasının ana sorumlusudur.

Şekil 7. Dağlanmış numune yüzey görüntüleri; (a) kontrol numunesi, (b) yeniden ergitme uygulanmış 3 nolu numune (c) yeniden ergitme uygulanmış 4 nolu numune (d) yeniden ergitme uygulanmış 6 nolu numune

Tartışma (öneri)

Eklemeli imalat prosesleri kalıp gerektirmeden imalat yapılabilmesi, sınırsız tasarım serbestliği, sınırsız malzeme çeşitliliği gibi avantajların yanısıra, üretim kusurları, yüksek iç gerilimler, yetersiz yüzey kalitesi ve düşük relatif yoğunluk gibi sınırlamaları da bulunmaktadır. Üretim parametrelerinin optimizasyonu ile bu dezavantajların bir kısmını gidermek mümkündür. Bu yöntemler arasında yeniden ısıtma ve yeniden ergitme prosesi, imalat sırasında uygulanabilmesi dolayısıyla kolaylık sağlamaktadır. Her ne kadar üretim sürecini uzatmakla birlikte, yeterli yarar sağlanabildiği takdirde, üretim süresinin artması kabul edilebilir. Literatürde yeniden ergitme stratejisiyle ilgili çok sınırlı yayın bulunmaktadır

ve bu yayınlarda yeniden ergitmenin pürüzlüğü azalttığı ve doluluk oranını artırdığı belirtilmektedir. Bu çalışmada uygulanan yeniden ergitme parametrelerinde numunelerin yüzey pürüzlüğünde hafifçe azalma görülürken, kenar pürüzlüklerinde artış gözlenmiştir. Relatif yoğunlukların ise azaldığı görülmüştür. Özellikle 2 kez taranan malzemelerde ciddi çatlaklar gözlenmiştir. Yeniden ergitmede ısı girdisinin azaltıldığı çalışma parametrelerinin araştırılması önerilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SAYEM Destek No 3219504-No7 tarafından desteklenmiştir.

- [1] N. T. Aboulkhair, N. M. Everitt, I. Ashcroft, and C. Tuck, “Reducing porosity in AlSi10Mg parts processed by selective laser melting,” *Addit Manuf*, vol. 1–4, pp. 77–86, Oct. 2014, doi: 10.1016/J.ADDMA.2014.08.001.
- [2] N. T. Aboulkhair, I. Maskery, C. Tuck, I. Ashcroft, and N. M. Everitt, “Improving the fatigue behaviour of a selectively laser melted aluminium alloy: Influence of heat treatment and surface quality,” *Mater Des*, vol. 104, pp. 174–182, Aug. 2016, doi: 10.1016/J.MATDES.2016.05.041.
- [3] W. E. Frazier, “Metal additive manufacturing: A review,” *Journal of Materials Engineering and Performance*, vol. 23, no. 6. Springer New York LLC, pp. 1917–1928, 2014. doi: 10.1007/s11665-014-0958-z.
- [4] A. Du Plessis, I. Yadroitsev, I. Yadroitsava, and S. G. Le Roux, “X-Ray Microcomputed Tomography in Additive Manufacturing: A Review of the Current Technology and Applications,” *3D Print Addit Manuf*, vol. 5, no. 3, pp. 227–247, Sep. 2018, doi: 10.1089/3dp.2018.0060.
- [5] S. L. Sing, F. E. Wiria, and W. Y. Yeong, “Selective laser melting of titanium alloy with 50 wt% tantalum: Effect of laser process parameters on part quality,” *Int J Refract Metals Hard Mater*, vol. 77, pp. 120–127, Dec. 2018, doi: 10.1016/J.IJRMHM.2018.08.006.
- [6] S. A. Fatemi, J. Z. Ashany, A. J. Aghchai, and A. Abolghasemi, “Experimental investigation of process parameters on layer thickness and density in direct metal laser sintering: a response surface methodology approach,” *Virtual Phys Prototyp*, vol. 12, no. 2, pp. 133–140, Apr. 2017, doi: 10.1080/17452759.2017.1293274.
- [7] A. Salmi and E. Atzeni, “History of residual stresses during the production phases of AlSi10Mg parts processed by powder bed additive manufacturing technology,” *Virtual Phys Prototyp*, vol. 12, no. 2, pp. 153–160, Apr. 2017, doi: 10.1080/17452759.2017.1310439.
- [8] L. Wang *et al.*, “Investigation of Performance and Residual Stress Generation of AlSi10Mg Processed by Selective Laser Melting,” *Advances in Materials Science and Engineering*, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/7814039.
- [9] L. Papadakis, D. Chantzis, and K. Salonitis, “On the energy efficiency of pre-heating methods in SLM/SLS processes,” *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 95, no. 1–4, pp. 1325–1338, Mar. 2018, doi: 10.1007/s00170-017-1287-9.
- [10] E. Yasa, J. Deckers, and J. P. Kruth, “The investigation of the influence of laser re-melting on density, surface quality and microstructure of selective laser melting parts,” *Rapid Prototyp J*, vol. 17, no. 5, pp. 312–327, Aug. 2011, doi: 10.1108/13552541111156450.
- [11] J. Vaithilingam, R. D. Goodridge, R. J. M. Hague, S. D. R. Christie, and S. Edmondson, “The effect of laser remelting on the surface chemistry of Ti6Al4V components fabricated by selective laser melting,” *J Mater Process Technol*, vol. 232, pp. 1–8, Jun. 2016, doi: 10.1016/J.JMATPROTEC.2016.01.022.
- [12] L. Pantělejev, D. Koutný, D. Paloušek, and J. Kaiser, “Mechanical and microstructural properties of 2618 Al-Alloy processed by SLM remelting strategy,” in *Materials Science Forum*, Trans Tech Publications Ltd, 2017, pp. 343–349. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.891.343.
- [13] A. G. Demir and B. Previtali, “Investigation of remelting and preheating in SLM of 18Ni300 maraging steel as corrective and preventive measures for porosity reduction,” *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 93, no. 5–8, pp. 2697–2709, Nov. 2017, doi: 10.1007/s00170-017-0697-z.
- [14] [Demir AG, Giorgi CD, Previtali B. Design and implementation of a multisensor coaxial monitoring system with correction strategies for selective laser melting of a maraging steel. *J Manuf Sci Eng* 2018;140(4):041003. <https://doi.org/10.1115/1.4038568>. (14 pages).],

- [15] Z. X. Khoo, Y. Liu, J. An, C. K. Chua, Y. F. Shen, and C. N. Kuo, "A review of selective laser melted NiTi shape memory alloy," *Materials*, vol. 11, no. 4. MDPI AG, Mar. 29, 2018. doi: 10.3390/ma11040519.
- [16] S Önder, N Saklakoğlu, Selective laser melting of Ti6Al4V alloy: effects of process parameters at constant energy density on mechanical properties, residual stress, microstructure and relative density, *Materials Testing* 65 (2), 162-173
- [17] S Önder, N Saklakoğlu, A Sever, Selective laser melting of Ti6Al4V alloy: Effect of post-processing on fatigue life, residual stress, microstructure, microhardness and surface roughness, *Materials Characterization* 196, 112571
- [18] D. Gu and Y. Shen, "Balling phenomena in direct laser sintering of stainless steel powder: Metallurgical mechanisms and control methods," *Mater Des*, vol. 30, no. 8, pp. 2903–2910, Sep. 2009, doi: 10.1016/J.MATDES.2009.01.013.
- [19] B. Q. Li, Z. Li, P. Bai, B. Liu, and Z. Kuai, "Research on surface roughness of AlSi10Mg parts fabricated by laser powder bed fusion," *Metals (Basel)*, vol. 8, no. 7, Jul. 2018, doi: 10.3390/met8070524.
- [20] K. Mumtaz and N. Hopkinson, "Top surface and side roughness of Inconel 625 parts processed using selective laser melting," *Rapid Prototyp J*, vol. 15, no. 2, pp. 96–103, Mar. 2009, doi: 10.1108/13552540910943397.
- [21] B. Liu, B. Q. Li, and Z. Li, "Selective laser remelting of an additive layer manufacturing process on AlSi10Mg," *Results Phys*, vol. 12, pp. 982–988, Mar. 2019, doi: 10.1016/J.RINP.2018.12.018.